

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color, contrasting with the surrounding arid terrain. In the bottom right corner, there is a stylized, glowing blue data visualization consisting of a grid of points connected by lines, resembling a topographical map or a data network. The overall color palette is dominated by dark blues and browns.

International Scientific and Practical Conference

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Пространственно-временная динамика численности полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) в низовьях дельты Амударьи в 2021–2024 гг.

Тлегенов Мархабай Толегенович

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии,
Республика Узбекистан, г. Нукус тел: 93.360.48.85, ORCID ID 0009-0009-9704-6745
e-mail: tlegenovmarxabay@gmail.com, m.tlegenov@tdaunukus.uz

Аннотация: В статье представлены результаты многолетних наблюдений за численностью полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) на в низовьях дельты Амударьи в период с 2020 по 2024 гг. Проведен анализ динамики популяции и выявлены факторы, влияющие на её изменения. Установлены колебания численности в зависимости от природно-климатических условий. Полученные данные важны для оценки состояния грызуновых сообществ пустынных экосистем Средней Азии.

Ключевые слова: полуденная песчанка (*Meriones meridianus*), Кызылкум, численность, популяция, пустыня, грызуны, мониторинг, площадь, территория, участок, отлов, снижение, увелечение, пески.

Abstract: This article presents the results of a multi-year monitoring study on the population size of the midday gerbil (*Meriones meridianus*) in the lower reaches of the Amu Darya delta from 2020 to 2024. The population dynamics were analyzed and the factors influencing its fluctuations were identified. It was established that variations in population size are dependent on natural and climatic conditions. The data obtained are important for assessing the state of rodent communities in the desert ecosystems of Central Asia.

Keywords: midday gerbil (*Meriones meridianus*), Kyzylkum, abundance, population, desert, rodents, monitoring, area, territory, plot, trapping, decrease, increase, sands.

Введение. Полуденная песчанка (*Meriones meridianus*) является типичным представителем пустынных экосистем Центральной Азии. Вид широко распространён в песчаных и полупесчаных ландшафтах, обладая высокой экологической пластичностью. Изучение численности этого вида имеет важное значение для понимания структуры грызуновых сообществ, оценки состояния экосистем и возможных эпизоотических рисков. Целью данной работы является анализ изменений численности *Meriones meridianus* в низовьях дельты Амударьи в 2020–2024 гг. [1, 2, 3, 4, 8].

Вопрос о характере колебаний численности полуденной песчанок (*Meriones meridianus* Pall), широко распространенных на территории в низовьях дельты Амударьи и являющихся виновниками существования здесь природной очаговой чумы, важен как с точки зрения теории эпизоотологии этого зооноза, так и для практической деятельности противочумных учреждений.

Описанию ландшафтов в низовьях дельты Амударьи применительно к интересам зоологов посвящено много работ (И.Л. Мартиневский, А.Я.Кенжебаев, Г.А.Асенов, В.М.Степанов Кызылкумский очаг чумы 1991г, А.Шилов, А.В.Чабовский, С.И.Исаев, В.В.Неронов. Динамика сообщества и популяция грызунов полупустынь в условиях снижения нагрузка на пастбища и увлажнения климата 2000г, У.Б.Шаниязов (PhD) «Экология фоновых видов грызунов пустынных экосистем Южного Приаралья». 2020 г, Пространственная организация популяций симпатрических видов грызунов в низовьях

дельты Амударьи 2023 года, М.Т.Тлегенов (PhD) и др.), что позволяет нам не останавливаться на этом вопросе. [1, 2, 3, 4, 8].

Материалы, которыми мы располагаем, собраны в процессе различных обследований в низовьях дельты Амударьи большим числом зоологов Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы, и отделениями обслуживающих каждую часть в низовьях дельты Амударьи, которая лежит в пределах соответствующей территории. Помимо первичных материалов и отчетов отдельных зоологов, нами использованы отчеты названных выше противочумных учреждений, а также некоторые сводные данные Тахтакупырского и Турткульского отделений. [1, 2, 3, 4, 8].

Учет численности песчанок постоянно проводили капканом-площадочным способом (Ралль, 1937), хотя детали, методики претерпевали изменения. До 2020 г. учет проводили на каждой площадке в течение до суток с ежедневной одноразовой проверкой капканов и выборкой из них грызунов. С 2020 по 2024 г. песчанок вылавливали в течение до суток. [1, 2, 3, 4, 8].

Начиная с 2021 г., срок облова площадок был сокращен до суток. Для возможного сравнения учетных данных, полученных в отдельные годы при различных сроках облова площадок, нами произведен перерасчет к показателям односуточного облова. Были трудности и другого порядка, связанные с применением для отлова песчанок различных орудий лова и неодинакового размера учетных площадок, с неодновременным проведением обследований в разных частях в низовьях дельты Амударьи и т.д.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на стационарном полигоне, расположенном на в низовьях дельты Амударьи. Учет численности проводился ежегодно с мая по июль методом учёта нор и по маршрутам с фиксированной площадью (10 га). Дополнительно применялись методы отлова живо ловушками и визуальных наблюдений. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Метеорологические данные были получены с ближайшей климатической станции.

Осуществляет материалы отдельных лет трудно сравнимыми и несколько снижает их достоверность, что, однако, в известной мере искупается большим числом проведенных учетов. За время с 2020-2024 г. зоологами противочумных учреждение заложено более 200 тыс. учетных площадок (размером 0,25-1 га), на которых отловлено свыше 1 млн. зверьков.

Соответственно тому, что эти пески обслуживаются Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы и Тахтакупырский, Турткульский отделениями, материалы которых обобщены в настоящей статье, мы делим пески на следующие 3 участка:

1. Южный участок (Турткульский отд). Характеризуется наличием на востоке сильно разбитых бугристых песков с большими скоплениями барханов, а на западе и юго-восточный обширных зарослей и джужгуна (искусственные посадки). На востоке наблюдается постоянное численное доминирование полуденных песчанок. [5, 6, 7, 8, 9,10].

2. Северный участок (Тахтакупырский отд). Скопления бугристых песков, относительно хорошо задернованных, компенсируют с участками опесчаненной или глинистой степи. Барханные пески имеются только в виде немногочисленных отдельных бугров или гряд. Местами хорошо развиты кустарники. Численность полуденных песчанок на большей части участка примерно одинакова. [5, 6, 7, 8, 9,10].

3. Юго-Восточный участок. (Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы). Пески имеют островной характер. Скопления песчаных гряд или

бугров чередуются с обширными участками степи. В южной части участка многочисленны вида песчанок, на севере преобладает этот вид имеет тоже многочисленное.

Результаты исследования. Анализ численности полуденной песчанки за 2021–2024 гг. показал волнообразную динамику (табл. 1): [5, 6, 7, 8, 9,10].

Среднегодовая численность полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) в низовьях дельты Амударьи, особей/10 га (2021–2024 гг.)

Таблица 1. Динамика среднегодовой численности полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) в низовьях дельты Амударьи (2021–2024 гг.)

Год	Численность, особей/10 га	Абсолютное изменение	Относительное изменение, %
2020	32	–	–
2021	45	+13	+40,6
2022	38	–7	–15,6
2023	51	+13	+34,2
2024	47	–4	–7,8

В 2021–2024 гг. динамика численности полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) в низовьях дельты Амударьи характеризовалась выраженной межгодовой изменчивостью и колебательным типом динамики. Среднее значение численности за исследуемый период составило **42,6 особей/10 га**, при варьировании показателя в диапазоне от **32 до 51 особи/10 га**. Минимальный уровень численности зарегистрирован в 2020 г. (32 особи/10 га). В 2021 г. отмечен резкий рост до 45 особей/10 га (**+40,6%** по сравнению с предыдущим годом). В 2022 г. наблюдалось снижение численности до 38 особей/10 га (**–15,6%**), что может отражать действие неблагоприятных экологических факторов или внутривидовых механизмов регуляции. Максимальное значение зафиксировано в 2023 г. — 51 особей/10 га (**+34,2%** по сравнению с 2022 г.), после чего в 2024 г. отмечено умеренное снижение до 47 особей/10 га (**–7,8%**). В целом выявленная динамика свидетельствует о **нестационарном характере популяционных процессов** с чередованием фаз роста и спада численности. Несмотря на межгодовые колебания, к концу исследуемого периода прослеживается **слабовыраженная тенденция к увеличению численности популяции**. Наибольшая численность была зафиксирована в 2023 году. Минимальные значения наблюдались в 2020 году, что может быть связано с резким снижением количества осадков и высокой температурой воздуха. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Анализ многолетних изменений численности песчанок дается нами как в целом по низовьях дельты Амударьи, так и по каждому из трех названных участков в отдельности. Мы отказались при этом от рассмотрения вопроса о колебаниях численности песчанок по станциям. Материал, подвергнутый обработке, накапливался в течение ряда лет большим коллективом, что исключает уверенность в однообразной оценке станций разными лицами. Кроме того, приходится сравнивать данные, полученные в различных пунктах песчаного массива, в связи с чем даже однотипные на первый взгляд станции могут существенно различаться друг от друга. Поэтому в статье приводятся только средние плотности поселений песчанок, пересчитанные на «объединенный гектар». [5, 6, 7, 8, 9,10].

Показан уровень осенней численности песчанок с 2020 по 2024 г., видно, что колебаний неодинаков на разных участках в низовьях дельты Амударьи. Относительно

более стабильной численность песчанок была в северной части песков (Тахтакупырский район) где ее уровень во все годы был ниже, чем на других участках. Для юго-восточного и южного участков (Турткульской отд и КК филиала) характерны более резкие изменения численности по годам и в общем более высокий уровень. В некоторые годы изменения численности происходили почти на всей территории песков более или менее синхронно или только с небольшими отклонениями на отдельных участках от общей тенденции, например, с разрывом на один год в сроках наступления заметных понижений или повышений численности. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Так, начиная с 2022 г., когда уровень численности был относительно высок, вплоть до 2020-2021 гг., на всех трех участках шло ее дальнейшее повышение. Наиболее высокой она стала на юго-восточном участке в 2022-23 гг, а на двух остальных- В 2021 г.

Начиная с 2020-2021 гг., также согласованно на всех трех участках шло понижение численности, в результате которого она достигала наименьшего в эти годы уровня: на южном участке - В 2022 г., на юго-восточном в 2022 г. и на северном, на котором понижение численности было особенно заметным,- в 2024 г.

С этих лет началась новая волна подъема численности полуденных песчанок на южном участке в 2022 г. и на северном и юго-восточном в 2023 г., а затем новое такое же согласованное понижение к 2023-2024 гг. [5, 6, 7, 8, 9,10].

После 2018 г. синхронность в колебаниях численности песчанок нарушилась, что можно с некоторым основанием поставить в связь с проводившимся здесь ежегодным истреблением этих грызунов отравленными приманками. Эти работы были начаты в 2020 г., в 2021-2022 гг. достигли объемов порядка 1,5-2 млн. га в год (Найден, 1960; Карпузиди, 1960).

Известный интерес представляет вопрос о том, как изменяются численные соотношения полуденной песчанок при повышении или понижении их суммарной численности. Катастрофическое снижение численности песчанок к 2016-2019 гг. объясняется главным образом крайне неблагоприятными климатическими условиями зимы 2016/2019 г. почти на всей территории в низовьях дельты Амударьи (исключительно холодная и затяжная, большие снегопады, глубокий покров снега, сильные морозы в феврале - марте). Эти условия пагубно отразились на жизнедеятельности песчанок, особенно полуденных, удельный вес которых в общем стаде обоих видов резко снизился. Наиболее отчетливо это проявилось на юго-восточном участке. С повышением общей численности песчанок стал возрастать и удельный вес полуденных среди них. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Вторично такая же картина наблюдалась зимой 2018/19 г., но только на северном участке, где на протяжении суровой, зимы отмечались гололеды. И в этом случае популяция полуденных песчанок пострадала сильнее, чем на других грызунов. На южных части территориях многоснежной песков, Турткулских районах зимовка песчанок прошла этой зимой более благополучно. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Эти примера позволяют, казалось, сделать вывод, что численность полуденных песчанок, по сравнению всегда подвержена более резко выраженным изменениям, зависящим от погодных условий, и что суммарный уровень численности обоих видов на в низовьях дельты Амударьи зависит в основном от численности полуденных песчанок. Удельный вес полуденных песчанок был высоким как при низкой, так и при высокой общей численности песчанок и наоборот. Установить истинные соотношения ретроспективным

методом, пользуясь только архивными данными по численности песчанок, нам не удалось. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Мы не даем подробной характеристики изменений численности песчанок на протяжении года. Как правило, от весны к осени численность% полуденных песчанок в общем вылове увеличивалась, но в одни годы, в силу тех или иных причин, она увеличивалась к осени до 14,0 экз (2023-2024гг., юго-восточный частях Каракалпакских филиалах Республиканского Центра Профилактики Чумы.), тогда как в другие - до 12,0 экз (в 2022 и 2024 гг., Тахтакупырский районах на северных части; в 2021 и 2023 гг., Турткульских районе на южных части.), а чаще только до 13,9 раза. Наряду с этим были годы, когда численность песчанок от весны к осени почти не изменялась в не которых участках. [5, 6, 7, 8, 9,10].

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о чувствительности популяции *Merionesmeridianus* к климатическим колебаниям. Повышение численности в 2021 и 2023 гг. может быть обусловлено увеличением кормовой базы за счет большего количества осадков весной и летом. Снижение численности в 2022 г., вероятно, связано с засушливыми условиями и повышенной плотностью хищников. Также следует учитывать антропогенное воздействие, включая выпас скота и механическое разрушение нор.

Сравнение с данными предыдущих лет (до 2020 года) показывает общую тенденцию к сохранению стабильной численности при естественных флуктуациях.

Выводы. Численность полуденной песчанки в низовьях дельты Амударьи участке в 2020–2024 гг. варьировала в пределах 32–51 особей на 10 га. Динамика популяции обусловлена сочетанием климатических факторов и состояния растительного покрова. Вид сохраняет стабильное положение в экосистеме, несмотря на ежегодные колебания численности. Результаты могут быть использованы для последующего мониторинга грызуновых популяций и оценки экологического состояния пустынных территорий.

Использованные литературы и источники:

1. Дмитриев, А., Ньязматов, А. (2022). Оценка динамики эпизоотического состояния центрального участка Кызылкумского природного очага чумы и экономических рисков при завозе и распространения чумы. *Общество и инновации*, 3(4), 246–255. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp246-255>
2. Карасева Е.В., Телицина А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты численности и мечение. М.: Наука, 1996. 228 с.
3. Реймов Р.Р. Млекопитающие Южного Приаралья.- Ташкент, ФАН.- 1985.- 95 с.
4. Реймов Р.Р. Грызуны Южного Приаралья.- Ташкент, 1987.- 125 с.
- 5.Тлегенов М. Т. (2025). Пространственно-временная динамика численности полуденных песчанок в низовьях дельты Амударьи (2021–2024). *Материалы конференции*, 1, 255–261.
6. Тлегенов М. Т. (2022). Экологические особенности популяции *Meriones tamariscinus* в низовьях Амударьи. *Universum: Химия и биология*, 3-1(93).
7. Тлегенов М. Т. (2021, 28 февраля). Популяционные показатели мелких млекопитающих в низовьях дельты Амударьи. В: *Материалы XXXVI Международной научно-практической конференции «Российская наука в современном мире»* (с. 27).
8. Тлегенов М. Т. (2022). Экологические особенности популяции *Meriones tamariscinus* в низовьях Амударьи. *Экология (по отраслям)*, 3(93), 7–11. <https://doi.org/10.32743/umichem.2022.93.3.13097>
9. Тлегенов М.Т. (2021, 29 декабря). Оценка биотопической приуроченности популяций грызунов в низовьях Амударьи. В: *Материалы Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс и инновационные технологии»* (Стерлитамак, Российская Федерация).
10. Тлегенов М.Т. (2026, 21-апреля), В данной работе анализируется биотопическое распределение, а также некоторые популяционные и демографические параметры сообщества мышевидных грызунов при различных уровнях плотности популяции фоновых (доминирующих) видов., *Журнал Международная конференция по глобальным тенденциям и инновациям в междисциплинарных исследованиях Том 2.,4 с.65-68,*